

KICHIK KORXONALARDA SAMARALI BOSHQARUV TIZIMINI SHAKLLANTIRISHDA INSON OMILI

Hojiakbarova Maftuna Rustambek qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Biznesni boshqarish (tarmoqlar bo'yicha) yo'nalishi 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15573242>

Kadrlar salohiyati har qanday biznesning rivojlanishida hal qiluvchi omil bo'lib, u korxonaning samaradorligi, innovatsion salohiyati va raqobatbardoshligini belgilaydi [1]. Kadrlar boshqaruvi tizimi mukammal bo'lgan korxonalar bozordagi tezkor o'zgarishlarga moslashish, yangi texnologiyalarni joriy etish va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi [2]. Xodimlarning bilim va tajribasi, ularning ishga bo'lgan motivatsiyasi va ijodiy yondashuvi biznesning uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta'minlovchi asosiy omillardan biridir. Kichik korxonalarda samarali boshqaruv tizimini shakllantirishda inson omili eng muhim va asosiy tarkibiy qismlardan biri hisoblanadi. Chunki har qanday biznesning muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi, uning bozorga moslashishi va uzoq muddatli raqobatbardoshligini ta'minlashi, avvalo, inson resurslariga bog'liq. Xodimlarning bilim va tajribasi, ularning mehnat unumdorligi va innovatsion tafakkuri korxonada boshqaruv tizimining barqaror ishlashiga bevosita ta'sir qiladi. Ayniqsa, kichik biznes subyektlari uchun inson resurslarini to'g'ri boshqarish va ulardan samarali foydalanish biznes rivojlanishining eng muhim shartlaridan biridir. Kichik biznes yirik korxonalariga qaraganda kam resurslar bilan faoliyat yuritadi va shuning uchun har bir xodimning salohiyatidan maksimal foydalanish juda muhimdir.

Samarali boshqaruv tizimi to'g'ri shakllantirilganda, xodimlar o'z vazifalariga mas'uliyat bilan yondashib, korxonada rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mehnat jarayonlarini to'g'ri tashkil etish, xodimlarning motivatsiyasini oshirish, ularning kasbiy rivojlanishi uchun sharoit yaratish va innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish kichik biznesning barqaror ishlashiga yordam beradi. Xodimlarning ish unumdorligi oshsa, ishlab chiqarish samaradorligi ham ortadi, bu esa korxonaning bozordagi raqobatbardoshligini mustahkamlaydi. Shu sababli, kichik korxonalarda inson resurslarini boshqarish strategiyasiga katta e'tibor qaratilishi lozim. Samarali boshqaruv tizimi va inson resurslarini boshqarish bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Korxonada ichida samarali boshqaruv tizimi shakllantirilmasa, inson kapitalidan to'g'ri foydalanish va mehnat unumdorligini oshirish qiyinlashadi. Har bir xodimning ishga bo'lgan motivatsiyasi va kasbiy malakasi to'g'ri boshqarilmasa, biznesning uzoq muddatli rivojlanishi xavf ostida qoladi. Ayniqsa, kichik biznes subyektlarida har bir xodimning ishtiroki katta ahamiyatga ega bo'lib, har bir mutaxassisning bilimi va tajribasi ishlab chiqarish jarayonlariga, xizmat ko'rsatish sifati va innovatsiyalarni tatbiq etish imkoniyatlariga bevosita ta'sir qiladi. Agar kichik biznesda inson resurslarini boshqarish tizimi to'g'ri yo'lga qo'yilmasa, xodimlarning samaradorligi pasayishi, korxonada ichidagi ish muhitining yomonlashishi va natijada biznesning inqirozga uchrash xavfi yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli, kichik korxonada rahbarlari inson resurslarini to'g'ri boshqarish strategiyasini ishlab chiqish va uni doimiy takomillashtirishga e'tibor qaratishlari kerak.

Kadrlar salohiyatidan samarali foydalanish uchun zamonaviy boshqaruv yondashuvlari joriy etilishi lozim. Hozirgi kunda biznes menejmentida turli xil zamonaviy yondashuvlar mavjud bo'lib, ular inson resurslaridan maksimal darajada samarali foydalanish va

xodimlarning ishga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi. Bular orasida eng samaralilari Agile boshqaruv tizimi, talent menejmenti, performans menejmenti, kompetensiyalar asosida boshqaruv va uzluksiz o'qitish tizimi hisoblanadi. Ushbu yondashuvlar xodimlarning bilim va ko'nikmalarini oshirish, ularning mehnat unumdorligini oshirish va innovatsion tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan. Xodimlarning salohiyatini to'liq ishga solish orqali kichik biznes o'zining bozordagi mavqeini mustahkamlashi va raqobatbardoshligini oshirishi mumkin. Shu sababli, kichik korxonalarda zamonaviy boshqaruv yondashuvlaridan samarali foydalanish ish jarayonlarini yaxshilash va xodimlarning kasbiy rivojlanishiga yordam berishning eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish va raqamlashtirish jarayonlarini rivojlantirish kichik biznesning samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi. Bugungi raqobatbardosh iqtisodiyot sharoitida kichik korxonalar nafaqat o'z mahsulot yoki xizmatlarini takomillashtirish, balki boshqaruv tizimlarini ham innovatsion texnologiyalar asosida rivojlantirishlari lozim. Raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanish korxonalariga resurslardan samarali foydalanish, mijozlarga xizmat ko'rsatish jarayonlarini yaxshilash va xodimlarning ish jarayonlarini yengillashtirish imkonini beradi. Masalan, HR texnologiyalaridan foydalanish kadrlar boshqaruvi tizimini soddalashtiradi, onlayn trening va malaka oshirish platformalari esa xodimlarning kasbiy o'sishiga yordam beradi. Sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili asosida boshqaruv tizimlarini yo'lga qo'yish esa biznes jarayonlarini optimallashtirish va tezroq qaror qabul qilish imkoniyatini yaratadi. Raqamlashtirish kichik biznes uchun juda katta ahamiyatga ega, chunki u nafaqat mehnat unumdorligini oshirish, balki korxonaning umumiy samaradorligini ham sezilarli darajada yaxshilaydi. Raqamli texnologiyalarni joriy qilish orqali kichik biznes o'zining moliyaviy hisobotlarini avtomatlashtirish, mijozlar bilan aloqani yaxshilash, marketing strategiyalarini optimallashtirish va bozor sharoitlariga moslashish imkoniga ega bo'ladi. Bundan tashqari, raqamlashtirish korxonada ichki boshqaruv tizimini soddalashtirib, xodimlarning ish samaradorligini oshirishga yordam beradi. Elektron boshqaruv tizimlari, bulutli texnologiyalar va big data tahlili kichik biznesga an'anaviy boshqaruv tizimlariga nisbatan ancha samarali ishlash imkoniyatini beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, kichik biznesda inson resurslaridan samarali foydalanish va innovatsion boshqaruv yondashuvlarini tatbiq etish korxonaning barqaror rivojlanishiga olib keladi. Agar kichik biznes o'z xodimlarining bilim va ko'nikmalarini doimiy ravishda oshirib boradigan bo'lsa, raqamlashtirish jarayonlarini tatbiq etsa va zamonaviy boshqaruv strategiyalaridan foydalansa, u nafaqat iqtisodiy jihatdan barqaror rivojlanadi, balki yirik raqobatchilar bilan teng raqobat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu sababli, kichik biznes egalari inson resurslarini boshqarish tizimiga alohida e'tibor qaratishlari, innovatsiyalarni joriy qilish va raqamli texnologiyalardan faol foydalanish orqali o'z bizneslarini yanada samarali tashkil etishlari lozim. Bu esa ularning uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov, Sh. *Kadrlar salohiyatidan samarali foydalanish usullari*. Toshkent, 2020, 198-bet.
2. Yusupov, R. *Inson resurslarini boshqarish*. Toshkent, 2018, 176-bet.

3. Shodiev, E. “Kadrlar menejmenti asoslari” – T., 2019, 211-bet.
4. Rasulova, F. “Kichik biznes va raqamli texnologiyalar” – T., 2020, 205-bet.
5. Abraham H. Maslow. Motivation and Personality (2nd ed.) N.Y.: Harper & Row, 1970; SPb.: Yevraziya, 1999 316 p

INNOVATIVE
ACADEMY